

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

“MINTAQANI IJTIMOIIY-IQTISODIY
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB
MASALALARI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2025
15-16-oktyabr

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

UO‘K: 332.1(082)

KBK: 65.04

M 52

“Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari [Matn]: konferensiya materiallari / jamoa. - Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 692 b.

Respublika konferensiya materiallari tezislar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy jihatlari va yo‘nalishlari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda ilm-fan va innovatsiyalarni o‘rni, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ekonometrik modellari, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni roli, mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda xizmat ko‘rsatish va turizmni o‘rnini tadqiq qilish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrilar uchun mo‘ljallangan.

Mas’ul muharrirlar:

i.f.d., prof. Abdullayev I.S.

Tahrir hay’ati:

**i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d. dots. Islamutdinov V. F.,
dots. Rahimov T. J.,
i.f.n. Yadigarov M.,
i.f.n. Avezov B. K.,
dots. Gulmanov M. A.,
PhD. Palvaniyazov A. A.,
PhD. Atayev J. E.,
PhD. Ibodullayev D. I.,
dots. Yusubov I. I.,
PhD. Qo‘ziboyev B. H.,
PhD. Axmedov Sh. Q.,
PhD. Nasretdinova F. A.**

Taqrizchilar:

**i.f.d., prof. Xatamov O. K.
i.f.d., prof. Xudayberganov D. T.**

ISBN: 978-9910-599-37-8 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2025-y.

© “Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

1. Segmentatsiya zaruriyati. Mintaqada onlayn oziq-ovqat xaridorlari to'rtta asosiy segmentga ega. Har bir segment uchun differentsiallangan marketing va xizmat strategiyalarini ishlab chiqish zarur.

2. Ishonch – asosiy omil. Iste'molchilarning onlayn oziq-ovqat xaridiga past tayyorgarligi psixologik va tizimli to'siqlarni bosqichma-bosqich bartaraf etishni talab qiladi.

3. Texnologik infratuzilma. Cold-chain logistika, QR-kod kuzatuv tizimlari va xavfsiz to'lov platformalarini joriy etish xaridor ishonchini oshirishning asosiy mexanizmidir.

4. Dark Store samaradorligi. Maxsus ombor-markazlar orqali tez yetkazib berish tizimi mijozlar qoniqishini oshiradi va takroriy xarid ehtimolini ko'paytiradi.

5. Mahalliy integratsiya. Mintaqaviy ishlab chiqaruvchilar bilan strategik hamkorlik iqtisodiy samaradorlik, mahsulot sifati va xaridorlar ishonchini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. McKinsey & Company (2024). The Next S-Curve of Growth: Online Grocery to 2030. McKinsey Global Institute Report.

2. OECD (2023). Digital Economy and Retail Transformation. OECD Digital Economy Papers.

3. Statista (2025). Online Food Retail Market Outlook. Statista Market Insights.

4. Grand View Research (2024). Online Grocery Market Analysis Report.

5. SpringerOpen (2025). Customer Loyalty in E-Grocery: Evidence from Asia. Journal of Retailing and Consumer Services.

6. www.stat.uz O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari

ЧАКАНА САВДО ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ

Тошпулатов Бобур Расул ўғли.

Термиз давлат Педагогика институти.

Математика ва информатика кафедраси ўқитувчиси

Чакана савдо ва уни ташкил қилувчи ташкилотларни гуруҳлаш, уларнинг ривожланиш тенденциялари белгилаш уларни қонуний ҳамда иқтисодий томонлама қўллаб-қувватлаш бугунги глобаллашув даврида минтақавий иқтисодиётимизнинг долзабр вазифаларидан биридир. Умуман олганда чакана савдо корхоналари ривожланиш турлари ҳамда бошқаришга замонавий ёндашувларни ишлаб чиқиш натижасида ушбу соҳани ривожлантириш чора-

тадбирларини ишлаб чиқиш мумкин. Демак чакана савдо корхоналарининг ривожланиш тенденцияларини хориж тажрибалари мисолида ўрганиб чиқиш лозим.

Чакана савдо корхоналарининг ривожланиши ҳақида гапирадиган бўлсак, А.М.Азарян корхонанинг ривожланишини ички салоҳият, имкониятлар, рақобатбардош устунликлар ва инноватсиялар нуқтаи назаридан кўриб чиқади [1]. В.И.Корсак ўз тадқиқотида хўжалик юритувчи субъектларнинг ривожланишини таъминлаш бўйича хорижий ёндашувларни монографик кўриб чиқиш асосида савдо корхоналарининг ривожланиш назариялари таснифини кўриб чиқади, шу билан бирга циклик назарияси ва атроф-муҳит таъсири назариясини ажратиб кўрсатади. Халқаро чакана савдо тармоқлари фаолиятининг самарадорлигини таъминлаш мисолида хўжалик юритувчи субъектларнинг ривожланиш жараёни кўрсатилган [2]. Юқоридаги фикр-мулоҳазаларни умумлаштирган ҳолда, савдо корхоналарининг ривожланиш турлари таснифини умумлаштириш мумкин.

1-жадвал

Савдо корхоналарини ривожлантириш турларининг таснифи¹⁹¹

Таснифий белги	Савдо корхоналарини ривожлантириш тури
Корхонанинг ижтимоий-иқтисодий тизимидаги ўзгаришлар кўламига кўра	умумкорпоратив ёки ички корпоратив (маҳаллий) ривожланиш;
Корхонанинг ижтимоий-иқтисодий тизимидаги ўзгаришлар сифати бўйича	прогрессив ёки регрессив ривожланиш;
Корхонанинг ижтимоий-иқтисодий тизимидаги ўзгаришлар объектига қараб	ташкилий, техник-технологик, ижтимоий, иқтисодий ривожлантириш;
Ўзгаришларнинг хусусиятига қараб	йўналтирилган, циклик, спиралсимон
Тренд турига қараб	чизикли ёки ночизикли ривожланиш;
Корхонанинг ижтимоий-иқтисодий тизимидаги ўзгаришлар динамикасига қараб	текис ривожланиш (эволюцион), нотекис ривожланиш (революцион);
Асосий мезоннинг табиатига кўра	мутлақ ёки нисбий ривожланиш;
Жараёнларнинг ноаниқлик	прогноз қилинаётган (ишончли) ёки

¹⁹¹ Muallif ishlanmasi

даражасига қараб	тасодифий ривожланиш;
Корхонанинг ижтимоий-иқтисодий тизимидаги ўзгаришларнинг асосига қараб	экстенсив (миқдорий) ёки интенсив (сифат) ривожланиш;
Ўзгаришларни бошқариш имкониятига қараб	бошқариладиган ёки спонтан ривожланиш;
Корпоратив стратегияга қараб	адаптив, реактив ёки илгарилаб кетувчи (олдини олувчи) ривожланиш;
Корхонанинг ижтимоий-иқтисодий тизимидаги ўзгаришларнинг мураккаблигига қараб	элементли, интеграл ёки тизимли ривожланиш;
Ўзгариш мақсадига қараб	оддий ёки кенгайтирилган ривожланиш.

Шунингдек, ушбу муаллифлар томонидан савдо корхоналарига хос бўлган хўжалик юритувчи субъектлар ривожланишини бошқаришга замонавий ёндашувлар тизимлаштирилган (1-расм).

1-расм. Савдо корхоналари ривожланишини бошқаришга замонавий ёндашувлар

1-расмда келтирилган маълумотларга кўра, савдо корхоналари ривожланишини самарали бошқаришни таъминлаш ва тегишли механизмларни ишлаб чиқиш учун вазиятли, тизимли, рефлексив, синергетик, иерархик ва кумулятив ёндашувлардан фойдаланиш мумкин. Ҳар бир ёндашув корхонанинг хўжалик ҳолати, ресурслар билан таъминланганлиги, бошқарув тизими, стратегик мақсад ва вазифалари, корхонанинг истеъмол бозоридаги ўрни, корхонанинг кучли томонлари ва имкониятларига қараб танланади.

Чакана савдо корхоналари хўжалик юритишининг ҳозирги ҳолатини, истеъмол бозори конъюнктурасини ҳамда чакана савдо корхоналари фаолият кўрсатиши ва ривожланишининг концептуал асосларини ҳисобга олган ҳолда, биз ривожланишни бошқаришга циклик, ресурс, инфратузилма, инноватсион ва стратегик каби ёндашувларни ажратишни таклиф қиламиз (2-жадвал).

2-жадвал

Чакана савдо корхоналарининг ривожланишини уларнинг хўжалик юритиш ҳолати ва Ўзбекистон Республикаси истеъмол бозори конъюнктурасига мувофиқ бошқаришга ёндашувлар

Ривожланишни бошқаришга ёндашув	Тавсиф
Даврий (циклик)	чакана савдо корхоналарининг фаолият кўрсатиши ва ривожланиши тизимида юзага келган ўзгаришларни мониторинг қилиш, шунингдек корхонанинг фаолият кўрсатиш ёки ривожланиш цикли фазаларига боғлиқ ҳолда барқарорликни таъминлаш йўналишларини ишлаб чиқишдан иборат бўлади;
Ресурсли	ресурс салоҳияти элементларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида чакана савдо корхоналарининг ресурс таъминотини мақбуллаштириш учун қўлланилади;
Инфратузилма	фаолият кўрсатиши ва ривожланишини таъминлаш бўйича умумий манфаатларга эришиш мақсадида истеъмол бозори инфратузилмаси субъектлари билан самарали ташкилий-иқтисодий алоқаларни шакллантириш мақсадида фойдаланилади;
Инноватсион	инвеститсиявий таъминот билан ўзаро ҳамкорлик қилиш ҳисобига хўжалик фаолиятини амалга оширишда инноватсияларни асослаш ва жорий этиш учун қўлланилади, бу чакана савдо корхоналарини ривожлантиришни бошқариш самарадорлигини оширишга кўмаклашади;
Стратегик	менежмент томонидан қўйилган мақсадларни ва истеъмол бозори конъюнктурасини ҳисобга олган ҳолда иқтисодий стратегияни ишлаб чиқиш йўли билан хўжалик юритишнинг кейинги йўналишларини асослаш учун фойдаланилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, чакана савдо ташкилотларини ривожлантириш орқали ҳудуд инфратузилмасини, иқтисодий-ижтимоий ҳолатини, аҳолининг турмуш тарзининг янада яхсхиланишига, бу эса ўз навбатида минтақа иқтисодиётининг ривожланишига ижобий таъсир ўтказди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Азарян О. М. Розничная торговля: развитие и инновации: монография/О. М. Азарян, Б. Халлир, Э. М. Локтев, Л. Г. Саркисян, О. Ю. Беленкий; ред.: О. М. Азарян. – Донецк: ДонНУЭТ, 2012. – 387 с.

2. Корсак В. І. Теоретичні аспекти розвитку торговельних організацій та їх значення для регіональної економіки / В. І. Корсак // Економічний часопис-XXI. – 2012. – № 5–6. – С. 67-70.

MINTAQADA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHI TAHLILI (Xorazm viloyati misolida)

Dilshod Vaisov, Ma'mun Universiteti o'qituvchisi

Xorazm viloyati O'zbekistonning ko'pgina mintaqalari kabi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha yuqori salohiyatga ega bo'lib, hozirgi kunda mintaqada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga muhim makroiqtisodiy muammolar hisoblangan ishsizlikni bartaraf etish hamda aholi daromadlarini oshirishdagi istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda.

Mamlakatimiz va mintaqalar milliy xususiyatlarini inobatga olgan KBXTni, xususan kichik korxonalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy, tashkiliy-huquqiy va metodologik asoslari respublikamizning iqtisodchi olimlaridan M.P.Eshov hamda xorijiy olimlardan Deniz Timurcin., N.Soldatova va boshqalarning asarlarida keng yoritilgan. Ushbu ilmiy ishlarda kichik korxonalarining rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari, sohada KBXTni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalariga ko'proq e'tibor qaratilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishini tahlil qilishda ushbu soha subyektlarining yalpi hududiy mahsulotdagi o'rni va iqtisodiy tarmoqlar aylanmasidagi ulushini o'rganish tahlil qilish asosiy tadqiqot metodologiyasi sifatida ishlatilgan.

Viloyatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini rivojlantirish bo'yicha bir qator tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilishi natijasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning viloyat yalpi hududiy mahsuloti va boshqa makroiqtisodiy ko'rsatkichlardagi ulushi ham oshishi ta'minlangan.

	hududiy iqtisodiyotni modernizatsiyalash istiqbollari	
96	Masharipova M.B. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o'рни	424
97	Sobirova O. Mintaqa iqtisodiyotining rivojlanishida savdo tarmog'ining o'рни va ahamiyati	429
98	Ruzmetova I.Y. Xorazm viloyati iqtisodiyotida kichik biznesning o'рни	434
99	Nabiyev G'.A. Mintaqa iqtisodiyotida sanoat tarmoqlarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda korxonaning iqtisodiy salohiyati	439
100	Abduvohidov N.R. Хизмат кўрсатиш соҳасида яширин иқтисодиёт улушини қисқартиришда рақамлаштиришнинг ўрни	445
101	Ibrayimova D.A. Mintaqada oziq-ovqat mahsulotlarining chakana savdosida xaridorlar loyalligini oshirish	450
101	Toshpulatov B.R. Chakana savdo tashkilotlarining rivojlanish omillari	453
102	Vaisov D.I. Mintaqada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi tahlili (Xorazm viloyati misolida)	457
103	Narmetova D.A. Kichik biznesning innovatsion salohiyati va uning mintaqaviy raqobatbardoshlikdagi ahamiyati	460
104	Bekbergenov G'. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda tadbirkorlikdagi islohotlar	462
105	Ruzmetov SH.T. Xorazm viloyati misolida "yashil" ish o'rinlarini yaratishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	465
106	O'rozov A.O. Ta'limga yashil investitsiyalarni jalb qilish	470
107	Erkinov M.D., Ochilova M.N. Raqobatli bozorda soliqlarning talab va taklif egri chiziqlariga ta'siri	477
5-SEKSIYA. MINTAQANING IJTIMOIIY-IQTISODIIY RIVOJLANTIRISHDA XIZMAT KO'RSATISH VA TURIZMNI O'RNI		
108	Maxmatqulov G'.X. Ichki savdo tizimini rivojlantirish yo'llari	482
109	Baxtiyorov Sh.Sh. Mintaqada tarmoqlararo klasterlarni shakillantirish omillari	485
110	Djumabayeva SH.X. Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida turizmning o'рни	489
111	Berdiyrov B.S. Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida turizm va xizmat ko'rsatishning o'рни	494
112	Achilova F.K. Mintaqada xizmatlar sektorini raqamli texnologiyalar orqali samarali rivojlantirish mexanizmlari	497
113	Daminova B.E. Optimal methods and concepts for developing tourism in the Kashkadarya region	501
114	Turayev O.K. Mintaqada mehmonxonalar faoliyatini rivojlanishining evolutsiyasi	503
115	Sharipova B.B. Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishni	506

**ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“Mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari”
mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI**

15-16-oktabr, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

Nash.lits. №211573

Bosishga ruxsat etiladi: 08.10.2025

Bichimi 60 x 84^{1/16}. “Times New Roman”
garniturada raqimli bosma ustida chop etildi.

Shartli bosma tabog’i 40,2. Adadi 100. Buyurtma № 25-10

Тел: (33) 701 12 00, (99) 564 63 20

“Khwarezm publication” MCHJ nashriyoti.

220502, Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.

“Khwarezm travel” bosmaxonasida chop etildi.

Urganch t. Zargarlar mahallasi Marvarid ko‘chasi 8-yo‘lak 4-uy.

